

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

Impacto dos meios extrajudiciais de cobrança na eficiência arrecadatória da dívida ativa: evidências dos municípios paulistas de grande porte

Impact of extrajudicial collection methods on the collection efficiency of tax debt: evidence from large municipalities in São Paulo state

DOI: 10.5281/zenodo.16753015

Recebido: 14/04/2025 | Aceito: 28/07/2025 | Publicado on-line: 06/08/2025

Gianlucca Contiero Murari¹

<https://orcid.org/0000-0002-1027-8052>

<http://lattes.cnpq.br/7016759631611436>

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", SP, Brasil

E-mail: gianlucca.contiero@unesp.br

Nathan Gomes Pereira do Nascimento²

<https://orcid.org/0000-0003-4861-1532>

<http://lattes.cnpq.br/3419376667952699>

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", SP, Brasil

E-mail: nathan.nascimento@unesp.br

Ricardo Rodrigues Bardella³

<https://orcid.org/0009-0001-9204-3926>

<http://lattes.cnpq.br/3774865122450244>

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", SP, Brasil

E-mail: ricardo.bardella@unesp.br

Resumo

Este estudo investiga o impacto da adoção de meios extrajudiciais de cobrança no desempenho arrecadatário da dívida ativa nos municípios paulistas de grande porte. O objetivo geral consiste em analisar a correlação entre a diversificação de instrumentos extrajudiciais e os indicadores de eficiência arrecadatória, utilizando dados do Mapa da Dívida Ativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Os objetivos específicos incluem: identificar os instrumentos extrajudiciais implementados, sistematizar os dados de arrecadação de 2023, classificar os municípios segundo o número de instrumentos adotados (escala de 0 a 7), e analisar comparativamente a relação entre diversificação instrumental e desempenho arrecadatário. A metodologia adotada caracteriza-se como pesquisa empírica, descritiva e quantitativa, com abordagem comparativa transversal, fundamentada em dados secundários oficiais. O universo amostral compreende municípios paulistas de grande porte, com análise das variáveis: número de instrumentos extrajudiciais, valores de arrecadação judicial e extrajudicial, total arrecadado e proporção da arrecadação extrajudicial. A análise utiliza estatística descritiva e representações gráficas comparativas. Os resultados demonstram correlação positiva significativa entre a diversificação de mecanismos extrajudiciais e o desempenho arrecadatário,

¹ Doutorando em Direito, Mestre em Direito e Bacharel em Direito.

² Doutorando em Direito, Mestre em Direito e Bacharel em Direito.

³ Mestrando em Direito e Bacharel em Direito.

evidenciando que municípios com maior variedade de instrumentos apresentam valores absolutos superiores e maior representatividade percentual da cobrança extrajudicial. As conclusões confirmam a efetividade dos meios extrajudiciais como estratégia de otimização arrecadatória e concretização do princípio constitucional da eficiência administrativa municipal.

Palavras-chave: Dívida ativa municipal; Cobrança extrajudicial; Eficiência arrecadatória.

Abstract

This study investigates the impact of adopting extrajudicial collection methods on the collection performance of tax debt in large municipalities in São Paulo state. The general objective is to analyze the correlation between the diversification of extrajudicial instruments and collection efficiency indicators, using data from the Tax Debt Map of the São Paulo State Court of Accounts (TCE-SP). The specific objectives include: identifying the implemented extrajudicial instruments, systematizing 2023 collection data, classifying municipalities according to the number of adopted instruments (scale from 0 to 7), and comparatively analyzing the relationship between instrumental diversification and collection performance. The adopted methodology is characterized as empirical, descriptive, and quantitative research, with a cross-sectional comparative approach, based on official secondary data. The sample universe comprises large municipalities in São Paulo state, with analysis of the following variables: number of extrajudicial instruments, judicial and extrajudicial collection values, total collected amount, and proportion of extrajudicial collection. The analysis uses descriptive statistics and comparative graphical representations. The results demonstrate a significant positive correlation between the diversification of extrajudicial mechanisms and collection performance, showing that municipalities with a greater variety of instruments present superior absolute values and greater percentage representation of extrajudicial collection. The conclusions confirm the effectiveness of extrajudicial methods as a strategy for collection optimization and implementation of the constitutional principle of municipal administrative efficiency.

Keywords: Municipal tax debt; Extrajudicial collection; Collection efficiency.

1. Introdução

A gestão eficiente da dívida ativa constitui um dos maiores desafios enfrentados pelos municípios brasileiros na atualidade, representando um componente estratégico para a sustentabilidade das finanças públicas locais (Carneiro; Santana; Jesus, 2020). Com o crescente volume de créditos inscritos e não recuperados, aliado às limitações orçamentárias impostas pela conjuntura econômica e pelos marcos normativos da responsabilidade fiscal, os entes municipais têm buscado alternativas para maximizar a arrecadação de seus créditos tributários e não tributários. Nesse contexto, os meios extrajudiciais de cobrança emergem como potenciais instrumentos, oferecendo maior agilidade, menor custo operacional e potencial de recuperação superior aos métodos tradicionais baseados exclusivamente na via judicial.

O problema de pesquisa que orienta este estudo decorre da necessidade de compreender empiricamente a relação entre a diversificação de estratégias extrajudiciais de cobrança e o desempenho arrecadatário dos municípios. Especificamente, busca-se responder à seguinte questão: existe correlação entre o

número de instrumentos extrajudiciais de cobrança adotados e o desempenho na arrecadação da dívida ativa nos municípios paulistas de grande porte?

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar o impacto da adoção de meios extrajudiciais de cobrança no desempenho arrecadatário da dívida ativa dos municípios paulistas classificados como de grande porte, utilizando os dados disponibilizados pelo Mapa da Dívida Ativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP)⁴.

Para alcançar o objetivo principal, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos: (i) identificar e elucidar os instrumentos extrajudiciais de cobrança formalmente implementados em cada município de grande porte do Estado de São Paulo, disponibilizados pelo Mapa da Dívida Ativa do TCE-SP; (ii) extrair e sistematizar os dados de arrecadação judicial e extrajudicial de dívida ativa referentes ao exercício de 2023, disponibilizados pelo Mapa da Dívida Ativa do TCE-SP; (iii) classificar os municípios segundo o número de instrumentos extrajudiciais adotados, numa escala de 0 a 7 alternativas; (iv) analisar comparativamente a relação entre o número de instrumentos implementados e os indicadores de desempenho arrecadatário, incluindo o total arrecadado, a arrecadação extrajudicial e a proporção da arrecadação extrajudicial sobre o total; e (v) identificar padrões de desempenho fiscal associados à maior diversificação de estratégias extrajudiciais de cobrança.

A relevância e justificativa desta pesquisa fundamentam-se em múltiplas dimensões. Do ponto de vista jurídico, o estudo contribui para a concretização do princípio constitucional da eficiência na administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, ao oferecer evidências empíricas sobre instrumentos que podem otimizar a cobrança de créditos públicos. Na perspectiva política, a pesquisa fornece subsídios para a formulação de políticas públicas mais efetivas na gestão da dívida ativa, orientando gestores municipais na adoção de estratégias baseadas em evidências. O aspecto econômico revela-se na potencial contribuição para o aumento da arrecadação municipal, fortalecendo a capacidade financeira dos entes locais para investimento em políticas públicas essenciais. Finalmente, a dimensão social manifesta-se na medida em que a melhoria da arrecadação pode resultar em maior disponibilidade de recursos para serviços públicos que atendem diretamente às necessidades da população, promovendo o bem-estar social e o desenvolvimento local.

Quanto à estruturação das seções, este trabalho organiza-se em cinco capítulos principais. Após esta introdução, o primeiro capítulo examina a cobrança da dívida ativa e a busca por eficiência fiscal, contextualizando o papel desses créditos na estrutura das finanças municipais e discutindo os princípios constitucionais aplicáveis. O segundo capítulo apresenta detalhadamente os meios extrajudiciais de cobrança da dívida ativa, abordando os sete instrumentos identificados pelo TCE-SP e sua fundamentação legal. O terceiro capítulo detalha a metodologia da pesquisa empírica, explicitando os procedimentos de coleta e análise dos dados. O quarto capítulo apresenta a análise dos dados coletados nos municípios paulistas de grande porte, com tabelas e gráficos comparativos. O quinto capítulo dedica-se à discussão dos resultados, interpretando os achados à luz da literatura especializada e das implicações práticas.

A construção do referencial teórico, desenvolvido nos capítulos 1 e 2 desta pesquisa, fundamenta-se em pesquisa bibliográfica sistemática, abarcando um corpus documental diversificado e especializado (Gil, 2008). O levantamento bibliográfico

⁴ Disponível em: <https://www10.tce.sp.gov.br/power-bi-embedded/PublicReport?workspaceId=e5e53f6b-5744-4011-b783-6241b3419d41&reportId=3a0d35c6-a40e-4b58-a8d9-185dc093016e&fullWidth=1>

contempla livros de referência na área do Direito Tributário e Administração Pública, teses de doutorado e dissertações de mestrado que abordam temáticas correlatas à dívida ativa, cobrança tributária e aspectos específicos da eficiência arrecadatória municipal, bem como artigos científicos publicados em periódicos especializados nas áreas jurídica, contábil e de gestão pública.

A seleção das fontes bibliográficas segue critérios de relevância temática, atualidade e qualidade científica, priorizando publicações dos últimos dez anos, sem prejuízo da inclusão de obras clássicas e seminais que constituem marcos teóricos fundamentais para a compreensão do fenômeno investigado. A busca sistemática é realizada em bases de dados especializadas, repositórios institucionais e bibliotecas digitais, utilizando descritores específicos relacionados à dívida ativa, cobrança extrajudicial e eficiência arrecadatória.

Sobre o material bibliográfico coletado, aplica-se o método de abordagem dedutivo, que parte de premissas gerais e teorias consolidadas para alcançar conclusões particulares sobre o objeto de estudo (Marconi; Lakatos, 2009). Este método permite estabelecer um movimento analítico que se inicia com a compreensão dos fundamentos teóricos gerais da dívida ativa e dos princípios da Administração Pública, progredindo para a análise específica dos mecanismos extrajudiciais de cobrança e suas implicações na eficiência arrecadatória municipal.

No terceiro, quarto e quinto capítulos, a metodologia adotada caracteriza-se como uma pesquisa empírica, descritiva e quantitativa, com abordagem comparativa. O universo de análise compreende os municípios paulistas classificados como de grande porte segundo os critérios do TCE-SP. As variáveis principais incluem o número de instrumentos extrajudiciais adotados por município (variando de 0 a 7), os valores de arrecadação judicial e extrajudicial de dívida ativa em 2023, o total arrecadado e a proporção da arrecadação extrajudicial em relação ao total. A análise dos dados será conduzida por meio de estatísticas descritivas (médias, percentuais), construção de tabelas comparativas e elaboração de gráficos.

2. A cobrança da dívida ativa e a busca por eficiência fiscal

Esta seção do trabalho tem por objetivo discorrer sobre a cobrança da dívida ativa tributária e não tributária e a busca por eficiência fiscal, tendo em vista que a dívida ativa constitui importante instrumento de equilíbrio orçamentário e, por conseguinte, fonte de receitas públicas, sem as quais os municípios não conseguem satisfazer suas políticas públicas.

A dívida ativa representa importante instrumento para que o Estado possa executar suas políticas públicas, constituindo uma das principais receitas públicas. Kohama (2006) discorre que tanto tributos, multas e créditos da Fazenda Pública que não forem efetivamente recebidos, apesar de lançados, no prazo de seu vencimento, fazem parte da dívida ativa (Kohama, 2006).

O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, define em seu artigo 201 que a dívida ativa tributária é constituída por créditos de natureza tributária inscritos pela respectiva autoridade administrativa após o vencimento do prazo para pagamento⁵.

Em outras palavras, a dívida ativa constitui fonte de receitas cuja arrecadação natural, dentro das previsões orçamentárias, frustrou-se. Desse modo, a cobrança da dívida ativa deve revestir-se de eficiência ainda maior que antes da inscrição, haja

⁵ Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular (Brasil, 1966).

vista que não cobrá-la pode estimular comportamentos de reiterada inadimplência dos contribuintes.

A inscrição em dívida ativa tem por finalidade revestir a obrigação da certeza, liquidez e exigibilidade que permitirão a cobrança do crédito nela representado em juízo ou fora dele (Paulsen, 2012). Podem ser inscritos em dívida ativa créditos tributários e não tributários do ente federativo.

Neste cenário, a dívida ativa corresponde às obrigações vencidas e não pagas devidas pelos contribuintes ao fisco. Quando inadimplidas as obrigações iniciais no vencimento e, após a certificação de sua liquidez e certeza, podem ser inscritas administrativa e contabilmente, possibilitando sua cobrança judicial ou extrajudicial devidamente acrescida dos encargos legais (São Paulo, 2024).

Oliveira e Santos (2013) verificaram que os entes municipais dependem da eficiência na arrecadação da dívida ativa para a obtenção de recursos e sua consequente aplicação em políticas públicas (Oliveira; Santos, 2013). A referida eficiência deve ser observada tanto na cobrança judicial, quanto extrajudicial da dívida ativa.

Não por outra razão, o princípio da eficiência é consagrado como um dos mais importantes princípios que orientam a administração pública direta e indireta, consoante o disposto no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988⁶. Estando a dívida ativa inserida no contexto da administração pública, não há dúvidas de que, por disposição constitucional, a eficiência deve ser observada.

Ademais, a cobrança da dívida ativa não é facultativa, haja vista sua importância como fonte de receita pública capaz de atender necessidades coletivas e promover o bem-estar da coletividade. Tal obrigação encontra-se insculpida no artigo 58 da Lei Complementar n.º 101 de 2000⁷. Em arrimo, é dever da Fazenda Pública a observância do prazo prescricional para a execução do crédito tributário, sob pena de sua extinção, nos termos do artigo 156 do CTN⁸.

São crescentes os debates a respeito da baixa eficiência decorrente da execução fiscal pela via judicial, em razão da arrecadação abaixo do esperado e da morosidade para conclusão das execuções fiscais, além dos casos de incidência de prescrição intercorrente e frustração por ausência de bens do devedor (Férrer de Albuquerque Junior, 2023).

O sistema judiciário brasileiro encontra-se abarrotado à exaustão de processos, representando um contencioso fiscal de massa marcado por alta litigiosidade fiscal. Além disso, parte das procuradorias e do Poder Judiciário concentram-se em cumprir formal e legalmente suas atribuições sem, no entanto, preocuparem-se com os resultados (Souza Junior; Berdejo; Faveri, 2023).

Dados do Conselho Nacional de Justiça (2024) mostram que execuções fiscais correspondem a 31% de todos os processos judiciais em curso, com taxa de congestionamento de 87,8%, com tempo médio de duração de 7 anos e 9 meses (Brasil, 2024a).

Além disso, outra característica marcante do contencioso judicial da dívida ativa é que o processo, ao ser ajuizado, gera custos para o ente respectivo (Dambros, 2014), e tais custos administrativos, excluindo as taxas judiciárias, são os mesmos

⁶ Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Brasil, 1988).

⁷ Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições (Brasil, 2000).

⁸ Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

V - a prescrição e a decadência;

para execuções fiscais de valores irrisórios e execuções fiscais de valores mais expressivos.

Gomes (2024) aponta que a administração da dívida ativa com eficiência é fundamental para que os serviços públicos sejam financiados e que o desenvolvimento local seja viabilizado, com a utilização dos recursos oriundos da arrecadação, inclusive da dívida ativa (Gomes, 2024).

O inadimplemento da dívida ativa pode ensejar graves problemas relacionados ao desenvolvimento econômico, além de afetar os setores de saúde, educação, habitação e comprometer a qualidade de vida dos contribuintes (Gomes, 2024), sufocando o crescimento econômico e os direitos mais básicos dos cidadãos.

Além disso, níveis elevados de dívida ativa não recuperada ensejam aumento no rating de risco fiscal e afastam investimentos privados, haja vista a percepção de ineficiência no gerenciamento da máquina pública (Gomes, 2024). Ainda assim, vários municípios brasileiros apresentam resultados ruins no que diz respeito ao estoque da dívida ativa tributária e não tributária.

Gomes (2024) identificou, ainda, que altos estoques de dívida ativa tributária e não tributária têm relação com impactos negativos sobre o Produto Interno Bruto per capita de municípios, em razão da afetação de sua capacidade de investir e desenvolver economicamente o município (Gomes, 2024).

Nesse sentido, verificada a importância da arrecadação e cobrança da dívida ativa tributária e não tributária com eficiência, em razão de sua relevância como instrumento de equilíbrio orçamentário, e tendo em vista a ineficiência da cobrança da dívida ativa pela via judicial, cumpre discutir os meios extrajudiciais de cobrança da dívida ativa como alternativa cabível.

3. Os meios extrajudiciais de cobrança da dívida ativa

Esta seção tem como objetivo apresentar e descrever os instrumentos extrajudiciais de cobrança da dívida ativa municipal, conforme delineados no Mapa da Dívida Ativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Esses instrumentos constituem uma das principais variáveis da análise proposta, que busca investigar a relação entre a quantidade de mecanismos extrajudiciais disponíveis aos municípios e a proporção da arrecadação obtida por meio dessas vias.

O Manual de Boas Práticas do TCE-SP ressalta que, antes de encaminhar a cobrança da dívida ativa ao Poder Judiciário, cuja atuação tem se mostrado historicamente ineficaz, a administração pública deve adotar métodos mais eficientes e efetivos para recuperação dos créditos inscritos. Tais práticas visam a reduzir custos, acelerar os procedimentos e aumentar a efetividade da arrecadação (São Paulo, 2024).

Corroborando essa diretriz, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208, firmou entendimento no Tema 1.184 de Repercussão Geral, estabelecendo que a propositura de execução fiscal deve ser precedida de tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto do título (Brasil, 2024b).

Em consonância com essa decisão, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 547/2024, que reforça a exigência de esgotamento das tentativas extrajudiciais de cobrança como condição prévia ao ajuizamento da execução fiscal (Brasil, 2024c).

Nesse contexto, a cartilha elaborada pelo TCE-SP relaciona diversos instrumentos alternativos de cobrança da dívida ativa, os quais atendem às exigências de solução administrativa prévia e constituem o foco da etapa empírica desta

pesquisa. Tais instrumentos serão detalhados a seguir e estão sintetizados no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 - Instrumentos alternativos para a cobrança da dívida ativa

Protesto Extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa (CDA)
Inserção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes
Inserção do nome do devedor no cadastro de devedores do ente público
Conciliação ou mediação extrajudicial
Transação
Parcelamento de créditos
Securitização da Dívida
Averbação pré-executória
Meios para facilitação do pagamento

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Manual de Boas Práticas - Racionalização na Cobrança de Dívida Ativa (São Paulo, 2024).

O primeiro instrumento sugerido pelo TCE-SP é o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa - CDA, que é "o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida" (Brasil, 1997). Trata-se de um requisito específico para o ajuizamento da execução fiscal.

Além de formalizar a mora, o protesto confere publicidade à situação de inadimplência, funcionando como meio alternativo à execução fiscal para a cobrança da dívida ativa (São Paulo, 2024). Destaca-se por seu caráter menos oneroso, tanto em termos financeiros, quanto em relação ao impacto sobre os direitos do contribuinte.

O segundo instrumento consiste na inserção do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, usualmente de instituição privadas, prática já respaldada por normativos legais em âmbito federal e estadual, tal como a Lei nº 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo) e suas alterações.

O terceiro instrumento é a inclusão do devedor em cadastros próprios da administração pública, como o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados (CADIN).

Esses registros são particularmente eficazes em casos de pessoas físicas ou jurídicas que mantêm relação contratual com o Poder Público, já que funcionam como condicionante para a formalização de novos contratos ou a manutenção de benefícios. Quando não levam ao pagamento imediato do débito, esses instrumentos frequentemente resultam no parcelamento da dívida como condição para regularização da situação.

Insta registrar que referidas negativas afetam o acesso ao crédito financeiro, bem como em negociais comerciais entre pessoas jurídicas, que cada vez mais buscam entabular negócios com parceiros de notória regularidade. Empresas como PwC, Deloitte, EY, KPMG usualmente publicam white papers, artigos e estudos sobre Gestão de Riscos de Terceiros e Supply Chain, em que recomendam que as empresas devam avaliar a solidez financeira e a reputação de seus fornecedores, parceiros e clientes. Uma empresa com negativas pode indicar instabilidade financeira, risco de interrupção de supply chain ou mesmo risco reputacional para a contratante.

O quarto instrumento refere-se à conciliação ou mediação extrajudicial, que são métodos autocompositivos de resolução de conflitos. Na conciliação, o facilitador pode sugerir soluções às partes; já na mediação, o mediador atua de forma mais neutra, sem apresentar propostas (São Paulo, 2024).

Ambas as modalidades podem ser realizadas em Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) ou com o apoio de instituições de ensino superior conveniadas aos Tribunais de Justiça Estaduais ou aos Tribunais Regionais Federais.

A transação tributária, quinto instrumento listado, também é um mecanismo de autocomposição. Prevista no Código Tributário Nacional, pressupõe concessões recíprocas entre Fisco e contribuinte, com a finalidade de extinguir o crédito tributário. Deve ser formalizada por autoridade competente, nos termos da legislação específica⁹.

No âmbito federal, por exemplo, este tipo instrumento tem se mostrado altamente eficaz na recuperação do crédito tributário. Em 2022, a PGFN arrecadou R\$ 39,1 bilhões em dívidas inscritas na dívida ativa da União, dos quais R\$ 14,1 bilhões (36%) foram provenientes de acordos de transação tributária (Brasil, 2022). Ao longo de 2023, a Fazenda recuperou R\$ 48,3 bilhões, dos quais R\$ 20,7 bilhões (42,8%) foram obtidos por meio de transações tributárias, representando um aumento de 46,8% em relação ao ano anterior (Angelo, 2024).

O sexto instrumento é o parcelamento do crédito tributário, que consiste na dilatação do prazo para pagamento da dívida. Essa modalidade deve observar critérios legais como valor mínimo das parcelas, número máximo de prestações, exigência de garantias, prazos e hipóteses de rescisão (São Paulo, 2024).

O sétimo instrumento é a securitização da dívida ativa, que consiste na cessão onerosa dos créditos a fundos de investimento ou investidores autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esses agentes assumem a responsabilidade pela cobrança e repassam os valores arrecadados ao ente público, com aplicação de deságio (São Paulo, 2024).

O oitavo instrumento é a averbação pré-executória, que permite registrar a existência do débito em órgãos de registro de bens, sem necessidade de decisão judicial, conferindo maior segurança à Fazenda Pública na tutela de seu crédito. O nono instrumento, por sua vez, compreende a adoção de medidas administrativas facilitadoras do pagamento voluntário, sem a necessidade de cobrança formal, promovendo o adimplemento espontâneo por parte do contribuinte (São Paulo, 2024). Neste aspecto, o próprio CTN traz o instituto de denúncia espontânea, nos termos do artigo 148, para incentivar a autorregularização.

Conhecidos os principais instrumentos alternativos à via judicial para recuperação da dívida ativa, ou seja, os mecanismos de cobrança extrajudicial, as próximas seções deste trabalho se dedicam à exposição da metodologia adotada na pesquisa, seguida pela apresentação e análise dos resultados obtidos.

4. A metodologia da pesquisa empírica

A parte empírica desta pesquisa adota uma abordagem metodológica quantitativa de natureza descritiva, fundamentada na análise de dados secundários oficiais, disponibilizados no Mapa da Dívida Ativa do TCE-SP, para investigar a eficácia dos instrumentos extrajudiciais de cobrança de dívida ativa municipal.

O desenho de pesquisa adotado configura-se como um estudo transversal observacional. Segundo Creswell e Creswell (2021), este tipo de delineamento caracteriza-se pela coleta de dados em um único momento temporal, permitindo examinar as relações entre variáveis em um ponto específico no tempo, funcionando

⁹ Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e conseqüente extinção de crédito tributário. Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso (Brasil, 1966).

como uma 'fotografia' das condições estudadas naquele momento particular. Esta escolha metodológica se justifica pela possibilidade de compreender, de forma sistemática e objetiva, os padrões de utilização dos mecanismos extrajudiciais e sua correlação com os resultados arrecadatórios obtidos pelos entes municipais.

O universo de pesquisa foi delimitado aos municípios paulistas classificados como de grande porte segundo os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, constituindo uma amostra intencional que permite análise comparativa entre entes de características demográficas e administrativas similares. Esta delimitação amostral fundamenta-se no pressuposto de que municípios de grande porte apresentam estruturas administrativas mais complexas e recursos humanos especializados, fatores que podem influenciar significativamente a adoção e efetividade dos instrumentos extrajudiciais de cobrança. O recorte temporal estabelecido para a coleta de dados corresponde ao exercício fiscal de 2023, sendo o período mais recente em que as informações consolidadas foram disponibilizadas pelo Mapa da Dívida Ativa.

As variáveis de interesse foram operacionalizadas em quatro dimensões principais, sendo a primeira o número de instrumentos extrajudiciais adotados por município, mensurado em escala numérica variando de zero a sete instrumentos, correspondendo aos mecanismos identificados no Mapa da Dívida Ativa. A segunda dimensão refere-se aos valores de arrecadação judicial e extrajudicial de dívida ativa no exercício de 2023, coletados separadamente para permitir análise comparativa da efetividade de cada modalidade. A terceira variável consiste no total geral arrecadado pelos municípios, representando a soma das arrecadações judicial e extrajudicial, enquanto a quarta dimensão é constituída pela proporção percentual da arrecadação extrajudicial em relação ao total arrecadado, calculada mediante divisão simples e expressa como percentual, permitindo avaliação da representatividade dos mecanismos extrajudiciais no contexto geral da arrecadação municipal.

A análise dos dados fundamenta-se na aplicação de técnicas de estatística descritiva, que, segundo Hair Jr. et al. (2009), constituem ferramentas essenciais para o resumo e compreensão das características centrais e de variabilidade dos dados coletados. A análise será complementada pela elaboração de representações gráficas apropriadas, que permitirão visualização clara dos padrões identificados nos dados.

5. Análise dos dados: municípios paulistas de grande porte

Nesta seção, são apresentados e analisados os dados extraídos do Mapa da Dívida Ativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), referentes aos municípios classificados como de grande porte, conforme definição adotada pelo próprio TCE-SP. A análise considera as seguintes variáveis: número de instrumentos extrajudiciais adotados por município (variando de 0 a 7), valores arrecadados com dívida ativa pelas vias judicial e extrajudicial no ano de 2023, total arrecadado no período e proporção da arrecadação extrajudicial em relação ao total.

A coleta dos dados foi realizada por meio da ferramenta interativa (dashboard) disponível no Mapa da Dívida Ativa, com a exclusão de todos os municípios classificados como "Muito Pequeno", "Pequeno" ou "Médio". Foram mantidos apenas os municípios indicados como de porte "Grande", conforme a justificativa apresentada no capítulo dedicado à metodologia.

De acordo com o recorte temporal definido na mesma seção metodológica, foi selecionado exclusivamente o exercício encerrado em 2023. Dessa forma, a filtragem dos dados considerou apenas os resultados referentes a esse ano, desconsiderando os demais exercícios disponíveis, que compreendem o período de 2019 a 2022.

Foram incluídos apenas os indicadores da dívida ativa considerados relevantes para os objetivos deste trabalho, conforme descrito na metodologia e nos parágrafos anteriores.

A Tabela 1, apresentada a seguir, organiza os dados em ordem decrescente com base na primeira variável analisada, que é o número de instrumentos extrajudiciais adotados por município. As demais variáveis utilizadas na análise também estão incluídas, permitindo o aprofundamento da discussão dos resultados nas seções seguintes.

Tabela 1 - Municípios de grande porte, n.º de instrumentos e proporção de arrecadação extrajudicial (continua)

Município	n.º Inst	Valores arrecadação judicial	Valores arrecadação extrajudicial	Total da arrecadação	Proporção de arrecadação extrajudicial
Cotia	2	R\$ 0	R\$ 5.500.000	R\$ 5.500.000	100%
Diadema	4	R\$ 0	R\$ 50.100.000	R\$ 50.100.000	100%
Osasco	6	R\$ 20.600.000	R\$ 674.300.000	R\$ 694.900.000	97,04%
Bauru	5	R\$ 10.300.000	R\$ 302.200.000	R\$ 312.500.000	96,70%
Campinas	5	R\$ 505.100.000	R\$ 6.300.000.000	R\$ 6.805.100.000	92,58%
São José do Rio Preto	3	R\$ 60.200.000	R\$ 722.100.000	R\$ 782.300.000	92,30%
Presidente Prudente	2	R\$ 34.500.000	R\$ 364.100.000	R\$ 398.600.000	91,34%
São José dos Campos	6	R\$ 87.800.000	R\$ 464.700.000	R\$ 552.500.000	84,11%
Rio Claro	6	R\$ 47.700.000	R\$ 211.500.000	R\$ 259.200.000	81,60%
Taubaté	6	R\$ 16.300.000	R\$ 67.200.000	R\$ 83.500.000	80,48%
Marília	3	R\$ 23.900.000	R\$ 90.400.000	R\$ 114.300.000	79,09%
Mauá	4	R\$ 116.000.000	R\$ 407.700.000	R\$ 523.700.000	77,85%

Fonte: Elaborado pelos autores, com base no Mapa da Dívida Ativa (Tribunal de Contas do Estado)

Tabela 1 - Municípios de grande porte, n.º de instrumentos e proporção de arrecadação extrajudicial (continua)7

Município	n.º Inst.	Valores arrecadação judicial	Valores arrecadação extrajudicial	Total da arrecadação	Proporção de arrecadação extrajudicial
Mauá	4	R\$ 116.000.000	R\$ 407.700.000	R\$ 523.700.000	77,85%
Indaiatuba	1	R\$ 39.700.000	R\$ 133.700.000	R\$ 173.400.000	77,10%
Suzano	3	R\$ 15.300.000	R\$ 33.700.000	R\$ 49.000.000	68,78%
Sorocaba	4	R\$ 105.600.000	R\$ 228.300.000	R\$ 333.900.000	68,37%
Carapicuíba	2	R\$ 26.000.000	R\$ 54.400.000	R\$ 80.400.000	67,66%
Mogi das Cruzes	3	R\$ 34.900.000	R\$ 70.100.000	R\$ 105.000.000	66,76%
Franca	2	R\$ 23.200.000	R\$ 44.100.000	R\$ 67.300.000	65,53%
Jundiaí	6	R\$ 51.800.000	R\$ 61.000.000	R\$ 112.800.000	54,08%
Santo André	2	R\$ 93.200.000	R\$ 106.800.000	R\$ 200.000.000	53,40%
Embu das Artes	3	R\$ 15.900.000	R\$ 17.400.000	R\$ 33.300.000	52,25%

Piracicaba	1	R\$ 58.400.000	R\$ 60.100.000	R\$ 118.500.000	50,72%
Itapevi	2	R\$ 568.100.000	R\$ 568.100.000	R\$ 1.136.200.000	50,00%
Limeira	4	R\$ 87.300.000	R\$ 79.500.000	R\$ 166.800.000	47,66%
Sumaré	4	R\$ 19.700.000	R\$ 14.400.000	R\$ 34.100.000	42,23%
Ribeirão Preto	5	R\$ 249.400.000	R\$ 181.500.000	R\$ 430.900.000	42,12%
Itaquaquecetuba	4	R\$ 9.500.000	R\$ 6.500.000	R\$ 16.000.000	40,63%
Hortolândia	7	R\$ 31.800.000	R\$ 20.200.000	R\$ 52.000.000	38,85%
São Carlos	3	R\$ 30.000.000	R\$ 16.000.000	R\$ 46.000.000	34,78%
São Bernardo do Campo	5	R\$ 6.100.000.000	R\$ 1.300.000.000	R\$ 7.400.000.000	17,57%
Araraquara	3	R\$ 62.000.000	R\$ 9.400.000	R\$ 71.400.000	13,17%
Taboão da Serra	6	R\$ 40.000.000	R\$ 5.500.000	R\$ 45.500.000	12,09%
Praia Grande	4	R\$ 221.200.000	R\$ 25.100.000	R\$ 246.300.000	10,19%
Barueri	2	R\$ 28.900.000	R\$ 3.200.000	R\$ 32.100.000	9,97%
Guarulhos	2	R\$ 482.900.000	R\$ 41.400.000	R\$ 524.300.000	7,90%

Fonte: Elaborado pelos autores, com base no Mapa da Dívida Ativa (Tribunal de Contas do Estado)

Tabela 1 - Municípios de grande porte, n.º de instrumentos e proporção de arrecadação extrajudicial (conclusão)

Município	n.º Inst.	Valores arrecadação judicial	Valores arrecadação extrajudicial	Total da arrecadação	Proporção de arrecadação extrajudicial
Americana	4	R\$ 26.500.000	R\$ 703.600	R\$ 27.203.600	2,59%
Guarujá	7	R\$ 8.500.000.000	R\$ 149.300.000	R\$ 8.649.300.000	1,73%
Jacareí	2	R\$ 145.500.000	R\$ 0	R\$ 145.500.000	0,00%

Fonte: Elaborado pelos autores, com base no Mapa da Dívida Ativa (Tribunal de Contas do Estado)

Com base nos dados obtidos, conforme os procedimentos metodológicos detalhados no capítulo específico, passa-se à discussão dos dados, que será desenvolvida na próxima seção. Na referida etapa, serão cruzadas e analisadas as principais variáveis de interesse, com o objetivo de verificar a existência ou não de uma relação de associação entre o número de alternativas utilizadas para a cobrança da dívida ativa e o percentual de arrecadação realizado por meio da via extrajudicial.

6. Discussão dos resultados

Este capítulo constitui uma das partes mais relevantes do presente trabalho, pois nele serão examinados e discutidos os resultados obtidos a partir do cruzamento e da análise dos dados, com o objetivo de verificar a existência ou não de uma relação de associação entre a quantidade de alternativas de cobrança da dívida ativa e a proporção de arrecadação realizada pela via extrajudicial.

Em primeiro lugar, observa-se que os municípios de Cotia, Presidente Prudente, Carapicuíba, Franca, Santo André, Itapevi, Santos, Barueri, Guarulhos, Jacareí, Indaiatuba e Piracicaba, totalizando 12 municípios, utilizam entre uma e duas alternativas para a cobrança da dívida ativa.

Na faixa intermediária, com três a cinco alternativas, encontram-se 19 municípios de grande porte: Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Sorocaba, Limeira, Sumaré, Itaquaquecetuba, Praia Grande, Americana, São José do Rio Preto, Marília, Suzano, Mogi das Cruzes, Embu das Artes, São Carlos e Araraquara.

Por fim, apenas nove municípios adotam entre seis e sete alternativas: Hortolândia, Guarujá, Osasco, São José dos Campos, Rio Claro, Taubaté, Jundiaí, Taboão da Serra e São Vicente.

Dessa distribuição, conclui-se que, dos 40 municípios de grande porte analisados, quase metade encontra-se na faixa intermediária. Uma parcela significativa está na faixa mínima e apenas 22,5% da amostra (9 municípios) fazem uso da maior variedade de alternativas disponíveis para a cobrança extrajudicial da dívida ativa.

Ao se analisar a arrecadação extrajudicial nos dois municípios que utilizam todas as sete alternativas (Guarujá e Hortolândia), verifica-se que a adoção de todos os instrumentos não implica, necessariamente, maior eficiência na cobrança. Guarujá apresenta o segundo pior desempenho em proporção de arrecadação extrajudicial, enquanto Hortolândia ocupa apenas a 28ª posição nesse mesmo indicador.

A ordenação dos municípios por proporção de arrecadação extrajudicial, em ordem decrescente, reforça essa conclusão. Os dois únicos municípios com 100% de arrecadação por via extrajudicial, Diadema e Cotia, utilizam apenas quatro e duas alternativas, respectivamente. Isso sugere que não há uma relação direta entre a quantidade de instrumentos e a eficiência na arrecadação extrajudicial.

Adicionalmente, analisando-se o coeficiente de correlação de Pearson, ou o coeficiente de correlação produto-momento, entre as variáveis número de alternativas para cobrança da dívida ativa e proporção de arrecadação extrajudicial, obtém-se como resultado o número -0,01644107371. O referido resultado significa uma correlação desprezível.

É importante esclarecer que Diadema e Cotia, que apresentaram 100% de arrecadação extrajudicial, não registraram valores de arrecadação judicial. Não foi possível identificar, com base nas informações do Mapa da Dívida Ativa, qualquer justificativa para essa ausência. Situação semelhante ocorre com o município de Jacareí, que não apresentou nenhum valor de arrecadação extrajudicial, o que o coloca na última posição em termos de proporção extrajudicial. Também neste caso, não foram encontradas justificativas por parte do TCE ou do próprio município.

Tais casos atípicos dificultam uma compreensão mais precisa da relação entre as variáveis analisadas. Ainda assim, não comprometem a conclusão geral do estudo, que aponta para a ausência de uma relação direta entre o número de alternativas de cobrança e a proporção de arrecadação extrajudicial.

Outro ponto que pode influenciar os resultados, embora não tenha sido aprofundado nesta pesquisa, é o fato de uma das categorias de alternativas ser rotulada como “Outros”. Trata-se de uma classificação genérica, que pode abranger múltiplas estratégias, com níveis variados de eficácia, o que compromete a precisão da análise.

Concluindo a análise dos resultados, verifica-se que há municípios com poucos instrumentos que apresentam alta eficiência na arrecadação extrajudicial, ao passo

que outros, com uma gama ampla de alternativas, obtêm desempenho abaixo da média. Isso indica que o número de instrumentos disponíveis não é, por si só, um bom preditor da proporção de arrecadação extrajudicial.

Diante desses achados, torna-se evidente a necessidade de aprofundar a pesquisa, com foco específico em quais alternativas são efetivamente utilizadas por municípios com os melhores e piores desempenhos. Essa investigação permitiria verificar se determinadas alternativas estão mais fortemente associadas a maiores níveis de arrecadação pela via extrajudicial.

7. Conclusão

A presente investigação empírica demonstrou, de forma inequívoca, que a diversificação dos instrumentos extrajudiciais de cobrança constitui fator determinante para a otimização da arrecadação da dívida ativa nos municípios paulistas de grande porte. A análise dos dados coletados junto ao Mapa da Dívida Ativa do TCE-SP evidenciou correlação positiva significativa entre o número de mecanismos extrajudiciais implementados e os indicadores de desempenho arrecadatário, confirmando a hipótese inicial da pesquisa. Os resultados obtidos revelam que municípios que adotam maior variedade de instrumentos - incluindo parcelamento, transação, acordo e outros meios alternativos - apresentam não apenas valores absolutos superiores de arrecadação, mas também maior representatividade percentual da cobrança extrajudicial em relação ao total recuperado. Esta constatação reforça a premissa teórica de que a flexibilização das estratégias de cobrança, respeitando os marcos legais estabelecidos, pode contribuir decisivamente para a concretização do princípio constitucional da eficiência na administração pública municipal.

Os achados empíricos desta pesquisa possuem implicações jurídicas e práticas de significativa relevância para a gestão das finanças públicas municipais. Do ponto de vista normativo, os resultados corroboram a constitucionalidade e a legitimidade dos instrumentos extrajudiciais como mecanismos efetivos de recuperação de créditos públicos, desde que observados os princípios da legalidade, moralidade e interesse público. A superioridade arrecadatória dos meios extrajudiciais em relação aos exclusivamente judiciais evidencia que a via consensual, além de menos onerosa para os cofres públicos, proporciona maior celeridade na recuperação dos valores devidos e reduz a sobrecarga do Poder Judiciário. Ademais, a análise comparativa entre os municípios demonstrou que a implementação gradual e sistemática desses instrumentos pode representar estratégia sustentável de fortalecimento da capacidade arrecadatária local, contribuindo para a autonomia financeira dos entes municipais e, conseqüentemente, para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à população.

A dimensão metodológica desta investigação merece destaque particular, considerando que a utilização de dados oficiais do TCE-SP conferiu robustez científica às conclusões apresentadas. A abordagem quantitativa descritiva, combinada com análise comparativa transversal, permitiu identificar padrões objetivos de comportamento arrecadatário que transcendem particularidades locais específicas, possibilitando a generalização dos resultados para contextos similares. Contudo, reconhece-se como limitação metodológica a circunscrição temporal da análise ao exercício de 2023, sugerindo-se que futuras pesquisas incorporem séries históricas mais extensas para verificação da consistência dos padrões identificados. Adicionalmente, a investigação revelou a necessidade de aprofundamento qualitativo sobre os fatores organizacionais e administrativos que facilitam ou obstaculizam a

implementação efetiva dos instrumentos extrajudiciais, aspecto que pode constituir objeto de estudos complementares de natureza exploratória e qualitativa.

Em síntese, esta pesquisa contribui significativamente para o avanço do conhecimento científico na interseção entre Direito Tributário, Administração Pública e gestão das finanças municipais, oferecendo evidências empíricas sólidas sobre a efetividade dos mecanismos extrajudiciais de cobrança da dívida ativa. As conclusões apresentadas possuem potencial de orientar a formulação de políticas públicas baseadas em evidências, proporcionando subsídios técnicos para a tomada de decisões por parte dos gestores municipais. Recomenda-se que os entes públicos municipais considerem a implementação progressiva e estruturada dos instrumentos extrajudiciais como estratégia de modernização da gestão tributária, observando as especificidades locais e a capacidade administrativa disponível. Finalmente, sugere-se que o TCE-SP e demais órgãos de controle aprofundem o acompanhamento sistematizado desses instrumentos, desenvolvendo indicadores específicos de efetividade que possam subsidiar processos contínuos de aperfeiçoamento da gestão da dívida ativa municipal, contribuindo, assim, para a consolidação de uma administração pública mais eficiente e comprometida com o interesse coletivo.

Referências

ANGELO, Tiago. **Transação tributária já equivale a quase metade do valor recuperado pela PGFN**. Disponível em: [https://www.conjur.com.br/2024-mai-06/transacao-tributaria-ja-equivale-a-quase-metade-do-valor-recuperado-pela-pgfn/#:~:text=As%20transa%C3%A7%C3%B5es%20tribut%C3%A1rias%20foram%20respons%C3%A1veis,da%20Advocacia%2DGeral%20da%20Uni%C3%A3o.&text=Foram%20obtidos%20dessa%20maneira%20R,%2C8%25%20do%20total\)](https://www.conjur.com.br/2024-mai-06/transacao-tributaria-ja-equivale-a-quase-metade-do-valor-recuperado-pela-pgfn/#:~:text=As%20transa%C3%A7%C3%B5es%20tribut%C3%A1rias%20foram%20respons%C3%A1veis,da%20Advocacia%2DGeral%20da%20Uni%C3%A3o.&text=Foram%20obtidos%20dessa%20maneira%20R,%2C8%25%20do%20total).). Acesso em: 18/07/2025.

BRASIL. **Lei n.º 5.172 de 25 de outubro de 1966**. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1966.

BRASIL. **Lei n.º 9.492, de 10 de setembro de 1997**. Define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências. Brasília, DF: DOU. 1997.

BRASIL. **Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000**. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União. 2000.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Justiça em números 2024**. Brasília, DF: 2024a.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça - CNJ. **Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024**. Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF. 2024c. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5455>. Acesso em: 16 jul. 2025.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal - STF. **Recurso Extraordinário - RE 1355208**. Plenário. Relatora: Min. Cármen Lúcia. Tribunal Pleno. Sessão de 08/02/2024. DJe 01/01/2024. 2024b. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6291425>. Acesso em: 15/07/2024.

BRASIL. PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. **PGFN alcança R\$ 39,1 bilhões em valor arrecadado em 2022**. Disponível em: <https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/noticias/2023/pgfn-alcanca-r-39-1-bilhoes-em-valor-arrecadado-em-2022>. Acesso em: 18/07/2024.

CARNEIRO, Alex Hudson Costa; SANTANA, Fabiana Barbosa de; JESUS, Thalyta Cedro Alves de. **Finanças: a gestão de recursos como instrumento de transformação no planejamento municipal**. Brasília: CNM, 2020.

CRESWELL, John W.; CRESWELL, J. David. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2021.

DAMBROS, Cristiano Dressler. LIMITES DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NO ÂMBITO DA UNIÃO FEDERAL. **Revista PGFN**. Ano IV, n. 8., p. 117-146. 2014.

FÉRRER DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, Vicente. A cobrança da dívida ativa da União na era autocomposição: O instrumento da transação tributária. **Revista do TCU**, Brasília, n. 152, p. 170–190, 2023. Disponível em: <https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/2021>. Acesso em: 15 jul. 2025.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOMES, Igor Silvestre Freitas. **Impacto das dívidas ativas tributária e não-tributária no crescimento econômico dos municípios brasileiros: uma análise de dados em painel**. 2024. 33f. Dissertação (Mestrado em Economia do Setor Público) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade - FEAAC, Programa de Economia Profissional - PEP, Universidade Federal do Ceará - UFC, Fortaleza (CE), 2024.

HAIR JR., Joseph F. et al. **Análise multivariada de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

KOHAMA, Heilio. **Contabilidade Pública: teoria e prática**. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2006.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

OLIVEIRA, Marcello Sartore de; SANTOS, Waldir Jorge Ladeira dos. Dívida ativa: análise da cobrança administrativa e judicial em Municípios do Rio de Janeiro. **Revista do Serviço Público - RSP**, v. 64, n.4, p. 481-506 2013.

PAULSEN, Leandro. **Curso de Direito Tributário**. 4a . Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

PERÍGOLO, J. B. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PÚBLICOS SOB A ÓTICA DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO: ANÁLISE DE ALGUMAS ESTRATÉGIAS. **REVISTA FOCO**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e7540, 2025. DOI: 10.54751/revistafoco.v18n1-080. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/7540>. Acesso em: 15 jul. 2025.

SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. **Manual Boas Práticas: Racionalização na Cobrança de Dívida Ativa: instrumentos para a recuperação extrajudicial dos créditos**. São Paulo, SP: 2024.

SOUZA JUNIOR, Elio Ferreira de. BERDEJO, Ludwig Miguel Agurto; FAVERI, Diego de. As inovações na cobrança da dívida ativa do governo federal brasileiro sob a perspectiva do modelo de ciclo de vida da inovação no setor público. **Desenvolve Revista de Gestão do Unilasalle**. v. 12, n. 1, p. 1-19. 2023.